

RAPORT ANUAL (1937-38)

În al șaptelea și al optulea an de activitate, « Arhiva de Folklor a Academiei Române » a continuat culegerea de materiale folklorice. S'au întocmit și răspândit alte două chestionare, unul (XI) referitor la « Nuntă (Obiceiuri și credințe) » și altul (XII) la « Obiceiurile juridice (credințe, obiceiuri și povestiri) ». La aceste chestionare, precum și la cele din anii precedenți — care au fost trimise noilor corespondenți —, s'au primit numeroase și prețioase materiale. Și în acești ani a intrat mult material independent de răspunsurile la chestionare.

Mare parte din acest material a fost despoiat deja pentru catalogul pe specialități al Arhivei, care stă la dispoziția cercetătorilor.

Ca și în trecut, colaboratorii cei mai harnici și pricepuți au fost distinși cu premiile următoare:

- Premiul I (Lei 2.000): Dumitru Vlase, învățător în Crihana-Nouă, jud. Cahul.
- » II (» 1.500): Vasile Grigor, învățător în Vad, jud. Maramureș.
- » III (» 1.000): Ion V. Sandu, învățător în Pâslari, jud. Vlașca.

Patru premii a Lei 500: Ecaterina Lavric, învățătoare în Fundătura-Hârșovei, jud. Vaslui; Elena Grigore, învățătoare în Rotunda-Liteni, jud. Baia; Vasile Pelin, învățător în Stolniceni-Prăjescu, jud. Baia și Ioan Donisă, învățător în Orbic, jud. Neamț.

O serie de membri corespondenți, tot atât de harnici și conștiincioși, care n'au putut fi premiați din cauza numărului limitat al premiilor, au fost distinși cu exemplare din Anuarul Arhivei.

Anuarul s'a mai trimis și tuturor membrilor corespondenți, premiați în anii precedenți sau amintiți în rapoartele noastre pe anii 1932-36, care au înțeles să rămână credincioși colaboratori ai Arhivei.

S'au făcut patru anchete folklorice prin stipendiații Arhivei. Două în vara anului 1937, și anume de către d-l Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj, la Români de pe Valea Timocului și de către d-l Victor I. Opreșu, profesor secundar, pe Valea Jiului (jud. Gorj); două în toamna anului 1938 și anume de către d-l N. Smochină, profesor secundar, la refugiații transnistrienii din Basarabia și de către d-l Gh. Pavelescu, student în litere, pe Valea Sebeșului (jud. Alba).

S'au continuat lucrările pentru o bibliografie generală a folklorului românesc (în acest Anuar s'a publicat cea pentru anii 1936-37). Directorul Arhivei a pregătit pentru publicația internațională « Volkskundliche Bibliographie » literatura folklorică românească a anilor 1935-36.

Biblioteca Arhivei s'a sporit cu 52 volume, parte donate, parte achiziționate. S'au primit donațiuni dela: Academia Română (11 vol.), Arhiva de Folklor din Tartu-Estonia (6 vol.), Arhiva de Folklor din Kaunas-Lituania (3 vol.), cea din Oslo (3 vol.), cea din Copenhaga (2 vol.), Vasile Bologa (1 vol.), E. Butura (3 vol.), Const. Brăiloiu (2 vol.), Elena Costache-Găinaru (1 vol.), Georgescu-Brezul (3 vol.), Lükö Gábor (1 vol.), Ion Mușlea (7 vol.), Eugen Nicoară (1 vol.), G. T. Niculescu-Varone (2 vol.) și Nic. Ursu (1 vol.).

În schimbul Anuarului, Arhiva primește următoarele publicații străine:

Budkavlen (Abo-Finlanda).

Danmarks Folkeminder (Copenhaga).

Eesti Rahvaluule Arhiiv (Tartu-Estonia). Diferite publicații.

Ethnographia și A Néprajzi Muzéum Ertesitője (Budapesta).

Lud Slowianski (Cracovia).

Nordiska Museets och Skansens Årsbok (Stockholm).

Norsk Folkeminnelag (Oslo).

Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (Heidelberg).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Basel).

Siebenbürgische Vierteljahrsschrift (Sibiu).

Südostdeutsche Forschungen (München).

Tautosakos Darbai (Kaunas-Lituania).

Ca și în ceilalți ani, Arhiva a căutat să stea la dispoziția instituțiilor sau particularilor care au nevoie de informații referitoare la folclorul românesc, satisfăcând — în parte pe cale de corespondență — cererile următorilor cercetători: Prof. John Meier, directorul « Deutsches Volksliedarchiv »-ului din Freiburg; Prof. Mircea Eliade-București (material despre mărăguna în folclor, publicat în revista « Zalmoxis », I (1938), pp. 209—225); Prof. G. Breazul-București; Prof. Petre Ștefănuță-Chișinău; Diacon Iosif Naghiu-Cluj; Dr. Ion Chelcea-București, etc.

ION MUȘLEA

BCU Cluj / Central University Library Cluj